

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАРУШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**Муродова М.Дж.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

***Резюме.** Хроническая болезнь почек (ХБП) у детей сопровождается множественными нарушениями физического развития, включая задержку роста, изменения состава тела и снижение минеральной плотности костной ткани. Нарушение физического развития встречаются у 35-65% детей с ХБП и напрямую коррелируют с тяжестью заболевания. Факторами, влияющими на процессы роста, являются: дефицит белка и калорий, водно-электролитные потери при полиурии и сольтеряющих состояниях, метаболический ацидоз, анемия, МКН-ХБП и резистентность к гормонам, опосредующим рост ребенка. Комбинированное применение методов обеспечивает более полную картину нарушений физического развития у детей с ХБП. Терапия гормоном роста требует множество факторов, включая потенциал роста, степень почечной недостаточности, оптимальное назначение диализа, сопутствующие заболевания и контроль почечной остеодистрофии.*

***Ключевые слова:** хроническая болезнь почек, дети, физическое развитие, минеральная плотность костной ткани, гормон роста, вторичный гиперпаратиреоз.*

MODERN CONCEPTS OF PHYSICAL DEVELOPMENT DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE (LITERATURE REVIEW)**Murodova M.Dj.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

***Resume.** Chronic kidney disease (CKD) in children is accompanied by multiple physical development disorders, including growth retardation, changes in body composition and decreased bone mineral density. Impaired physical development occurs in 35-65% of children with CKD and directly correlates with the severity of the disease. Factors influencing growth processes are: protein and calorie deficiency, water and electrolyte losses in polyuria and salt-wasting states, metabolic acidosis, anemia, MCI-CKD and resistance to hormones that mediate child growth. Combined use of methods provides a more complete picture of impaired physical development in children with CKD. Growth hormone therapy requires many factors, including growth potential, degree of renal failure, optimal dialysis administration, comorbidities, and control of renal osteodystrophy.*

***Key words:** chronic kidney disease, children, physical development, bone mineral density, growth hormone, secondary hyperparathyroidism.*

СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИ БИЛАН ОҒРИГАН БОЛАЛАРДА ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШНИНГ БУЗИЛИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТУШУНЧАЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)**Муродова М.Дж.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Болаларда сурункали буйрак касаллиги (СБК) жисмоний ривожланишнинг кўплаб бузилишлари, жумладан, ўсишнинг кечикиши, тана таркибининг ўзгариши ва суяк тўқималарининг минерал зичлигининг пасайиши билан бирга келади. Жисмоний ривожланишнинг бузилиши СБК билан оғриган болаларнинг 35-65% да учрайди ва касалликнинг оғирлиги билан бевосита боғлиқ. Ўсиш жараёнларига таъсир қилувчи омиллар: оқсил ва калория танқислиги, полиурия ва тузловчи ҳолатларда сув-электролит йўқотишлар, метаболик ацидоз, анемия, МКН-СБК ва боланинг ўсишига воситачилик қилувчи гормонларга чидамлилиқ. Усулларни биргаликда қўллаш СБК билан оғриган болаларда жисмоний ривожланиш бузилишларининг тўлиқроқ манзарасини таъминлайди. Ўсиш гормони билан даволаш кўплаб омилларни талаб қилади, жумладан, ўсиш салоҳияти, буйрак етишмовчилиги даражаси, диализни оптимал тайинлаш, ҳамроҳ касалликлар ва буйрак остеодистрофиясини назорат қилиш.*

***Калит сўзлар:** сурункали буйрак касаллиги, болалар, жисмоний ривожланиш, минерал зичлик*

e-mail: mali007@mail.ru

Патология почек у детей сопровождается множественными нарушениями физического развития, а именно задержкой роста, изменением состава тела и снижением минеральной плотности костной ткани [1, 2]. Основной причиной задержки роста могут быть разнообразными: генетические факторы (рост родителей, пол, синдромы), недоношенность, коморбидные состояния, возраст начала ХБП, степень тяжести ХБП и остаточной функции почек на диализе, лечение глюкокортикоидами [3]. Отставание в росте прогрессирует с ухудшением стадии ХБП, а именно снижение СКФ до 50% от нормы, приводит к метаболическому ацидозу за счет усиления катаболизма белка, реабсорбции отфильтрованного бикарбоната, снижения синтеза аммиака, снижения выведения титруемой кислоты и закисления канальцевой жидкости. Хронический метаболический ацидоз приводит к изменениям ионного состава, резорбции и отложению костной ткани, замедлению эффектов гормона роста [4]. Рабочая группа KDIGO рекомендовала в 2006 году термин «минеральные и костные нарушения при ХБП (МКН-ХБП)» для описания системной патологии, включающей один или несколько диагностически значимых компонентов: нарушение метаболизма кальция, фосфора, паратиреоидного гормона (ПТГ), фактора роста фибробластов 23 (FGF23), витамина D с клиническими проявлениями патологии костной ткани (низкий рост, снижение минерализации костей и нарушение целостности кости) и экстраклетной кальцификации [5]. Ранее применяемый термин «почечная остеодистрофия» относится только к описанию костной патологии, возникающей как осложнение ХБП. Ключевым фактором формирования и прогрессирования МКН-ХБП является развитие нефросклероза за счет снижения количества функционирующих нефронов. Результат этих изменений: снижение экскреции фосфора с мочой, повышение уровня фосфатемии и повышение продукции фактора роста фибробластов 23 (FGF23); снижение синтеза активной формы витамина D (кальцитриола), снижение концентрации кальция крови, повышение паратиреоидного гормона (ПТГ). Повышение уровня фосфора и снижение кальция крови – ключевые пусковые факторы изменения гомеостаза костной ткани при ХБП. Паратиреоидный гормон является центральным и ведущим в механизме регуляции уровня кальция в организме: нормокальциемия важна для обеспечения нормальных витальных функций, таких как сердечно-сосудистая и центральная нервная системы. Постоянный гиперпаратиреоз ведет к нарушению моделирования структуры кости, ее прочности с последующими деформациями и переломами. Помимо патологических изменений костной ткани при вторичном нефрогенном гиперпаратиреозе развивается такое патологическое состояние, как кальцификация сосудистых стенок, структур миокарда и различных мягкотканых структур [6]. Патофизиология МКН-ХБП представлены комплексным взаимодействием почек, паращитовидной железы, кости, кишечника, сердечно-сосудистой системы. Особенности костного метаболизма у детей включают непрерывное костное ремоделирование, сочетающее процессы остеобластические и резорбтивные, и непрерывный высокодинамичный процесс продольного роста скелета до закрытия ростовой пластинки, что существенно усложняет понимание минерального и костного гомеостаза у ребенка с ХБП. Нарушение физического развития является одним из основных проявлений МКН-ХБП. Несмотря на достижения в консервативном лечении и заместительной почечной терапии, 30–60% пациентов с ХПН имеют низкий рост во взрослом возрасте. Хроническая болезнь почек (ХБП) представляет собой множественные угрозы для наращивания костной ткани во время роста. Хотя ХБП у детей аналогична концепции у взрослых, педиатрическая ХБП имеет некоторые особенности, меньше доказательств и много факторов. Как показывают исследования у детей заболеваний во многих случаях остается поздней, в результате чего увеличивается число детей, относящихся к группам риска развития хронических форм патологии [7].

Анализ литературных данных показал, что нарушения соматического роста встречаются у 35–65% детей с ХБП и напрямую коррелируют с тяжестью заболевания [8]. По сравнению с нормальными детьми дети с ХБП показали статистически значимый низкий рост, низкую массу тела, анемию, когнитивные нарушения, а также плохое качество жизни. Дети на стадии 5 показали худшие результаты [9]. Ряд авторов в основной группе с ХБП, которые составили 33,1% продемонстрировали низкий рост и более высокие показатели преждевременных родов в анамнезе по сравнению с неклинической группой. У субъектов с проблемами адаптации были более высокие сопутствующие заболевания, такие как заболевания ЦНС, задержка развития, сердечно-сосудистые заболевания и поражение многих органов [10]. Развитие ХБП в детском возрасте может привести к выраженной задержке конечного роста у пациентов [11]. Установлено, что при ХБП 3в-5 ст. отставание в росте имеет 50% детей. В период с 3 до 10 лет наблюдается средняя константа роста 5-7 см/год, что зависит от активности гормона роста (ГР) и гормонов щитовидной железы. За пару лет до пубертата у больных с ХБП скорость роста снижается непропорционально. Начало пубертатного ростового скачка задерживается, и его амплитуда снижается, со снижением дальнейшего ростового потенциала. При детской ХБП вторичный гиперпаратиреоз связан со снижением периферических количественных показателей ком-

пьютерной томографии (pQCT) кортикальной объемной минеральной плотности костной ткани (CortBMD) [12]. В связи с этим пациентам в додиализной стадии ХБП, которым оказывается поддержка в виде раннего вмешательства в питание для предотвращения метаболических нарушений, могут достигнуть адекватных темпов роста, таких как 22,2 см в течение первого года, 10,9 см в течение второго и 7,6 см в течение третьего года жизни [13]. В детстве скорость роста у пациентов с ХБП в основном коррелирует со скоростью клубочковой фильтрации, и пациенты сохраняют адекватную картину роста, если их СКФ превышает 25 мл/мин/1,73 м². Однако наблюдаемую скорость роста следует периодически оценивать, поскольку имеются сообщения о задержке роста на всех уровнях почечной дисфункции. В этот период жизни скорость роста в первую очередь определяется соответствующей секрецией и действием гормонов роста (ГР) и тиреоидных гормонов, а нормальная ожидаемая скорость роста должна быть в пределах 5–7 см/год [17]. В период полового созревания соответствующий скачок роста также напрямую определяется половыми стероидами, которые также влияют на секрецию ГР [18]. Оба будут определять линейный рост, а также развитие вторичных характеристик и фертильности. При ХБП скачок роста имеет меньшую продолжительность и интенсивность, в результате чего прирост роста в этот период снижается на 45% по сравнению со здоровыми детьми. Такая задержка пубертата наблюдается также у пациентов с трансплантацией почки. Заболевания почек имеют совершенно разный патогенез, который влияет на характер роста. При врожденных заболеваниях, которые проявляются в раннем возрасте с ХБП, задержка роста более значительна, чем при приобретенной ХБП. Дисплазия почек связана со значительными потерями воды и электролитов, которые необходимо восполнять для обеспечения надлежащего роста. Заболевания клубочков проявляются ранней задержкой роста даже на ранних стадиях ХБП, в основном из-за нефротического состояния и лечения стероидами. В случае дисфункции канальцев, которая проявляется потерей электролитов, бикарбоната и воды, задержка роста происходит даже при нормальной функции клубочков. Пациенты с ХБП должны получать не менее 80% диетических рекомендаций, соответствующих возрасту, чтобы достичь нормальной скорости роста, когда СКФ ниже 50% от нормы. На метаболический ацидоз влияют потребление белка и кислотная нагрузка, катаболизм белка и нарушения электролитного баланса. Существует значимая связь между катаболизмом белка (измеряемым по наличию лейцина) и снижением линейного роста [19]. значения ПТГ варьируются от 110 пг/мл при ХБП I–IV до 250 пг/мл при ХПН [20]. Пациенты с ХБП получают стероидную терапию, либо для лечения гломерулярных расстройств, либо как часть посттрансплантационной иммуносупрессивной терапии. Стероиды могут снижать продольный рост на различных уровнях оси соматотропного гормона, метаболизм кальция/фосфора, увеличивая частоту переломов, за счет снижения плотности костей, активности 1 α гидроксилазы, 1,25 ОН витамина D, повышенным кальциурезом и асептическим некрозом [21]. Анаболический эффект ГР на уровне тканей реализуется через инсулиноподобный фактор роста 1 (ИФР-1). ХБП – это состояние нечувствительности к ГР, которое характеризуется дефицитом функционального ИФР-1 из-за снижения экспрессии рецептора ГР в органах-мишенях, таких как печень, и нарушения передачи сигналов рецептора ГР через Янус-киназу2, являющейся сигнальным преобразователем и активатором пути транскрипции 5 из-за индуцированного воспалением супрессора экспрессии передачи сигналов цитокинов и повышенной способности ИФР в условиях избытка ИФР-связывающих белков [22]. Снижение гипоталамического высвобождения гонадотропинрилизинг гормона при уремии связано факторами ингибирования – ангиотензин II и лечение стероидами, что может привести к снижению циркулирующего биоактивного лютеинизирующего гормона, гипогонадизму и снижению роста в пубертатном периоде. Пубертатное увеличение роста у детей с ХБП составляет приблизительно 65 % от пубертатного скачка роста у здоровых детей [23]. Нарушение оси ГР-ИФР-1 имеет большое значение, что не только приводит к нарушению линейного роста, но также связано с нарушением нейрочувствительного развития и снижением мышечной и костной массы, что приводит к значительной заболеваемости [24].

Обоснованность биохимических и визуализирующих инструментов у детей с ХБП не однозначно. По данным биоимпедансометрии, у пациентов наблюдается снижение безжировой массы при относительном сохранении жировой массы, что свидетельствует о саркопении [25]. Сравнительный анализ исследований показывает сходные тенденции: большинство авторов фиксируют снижение безжировой массы и минеральной плотности костной ткани у детей с ХБП. Исследования с применением DXA и pQCT выявляют снижение Z-критериев у 40-75% детей с ХБП, особенно при длительном гемодиализе [26]. Согласно результатам Ли и соавт. (2021) у 40-75% детей с ХБП выявлено снижение минеральной плотности костной ткани на 12%, один из основных показателей остеопении или остеопороза [27]. По данным Гордона и соавт. (2017) наблюдается снижение минеральной плотности на 15-20% у группы больных с ХБП по сравнению с контрольной группой [28]. В исследованиях

Ветзел и др. (2019) DXA метод исследования для оценки костной массы в группе детей с ХБП, проходящих гемодиализ, 30% имели Z-критерий костной массы ниже -2.0, что является пороговым значением для диагностики остеопении [29]. Минеральное и костное расстройство хронической болезни почек (ХБП) очень динамично у растущих детей и требует тщательного мониторинга целевых значений, зависящих от возраста, и повторных терапевтических адаптаций. Различия наблюдаются в степени выраженности изменений, что может быть связано с разными методами оценки, дизайном исследований, возрастом пациентов и стадией ХБП. Важно отметить, что комбинированное применение методов (DXA, pQCT, биоимпедансометрии) обеспечивает более полную картину нарушений. Ограничениями большинства работ являются малый размер выборки, отсутствие данных о питании, физической активности и сопутствующих заболеваниях. Параметры роста коррелируют со степенью почечной недостаточности и методами лечения. Авторы предполагают, что перитонеальный диализ обеспечивает лучший рост, чем гемодиализ [30].

Анемия (гематокрит ниже 33%) была независимым фактором риска низкого роста. Ацидоз, сывороточный фосфор, кальций, альбумин и ПТГ при регистрации были плохими предикторами низкого роста. Возраст, раса, первичный диагноз и остаточная функция почек были связаны с низким ростом у детей с ХБП [31]. Группа диализа продемонстрировала наиболее значительное снижение мышечной силы, равновесия и функциональных возможностей, наряду с самыми высокими уровнями утомляемости. Учитывая негативное влияние нарушений равновесия на прогноз, раннее внедрение программ реабилитации имеет важное значение для улучшения результатов у пациентов с ХБП [32].

Согласно данным Рейса и соавт. (2020) у детей с ХБП показатели шкалы здоровья и качества жизни были на 25% ниже, чем у контрольной группы [33]. В исследовании Чун и др. (2025) введение искусственного интеллекта в мониторинг роста показало точность предсказания отклонений в 85%, что значительно улучшило раннюю диагностику. Сделать вывод, что снижение функции почек связано с последующим снижением качества жизни, связанного со здоровьем, особенно с точки зрения физической активности [34]. Оценку качества жизни, обусловленного здоровьем, следует рассмотреть для внедрения в повседневную клиническую практику для непрерывного комплексного ухода за детьми с хроническими заболеваниями, включая ХБП, а также для содействия получению продольных данных относительно влияния изменений в состоянии питания и терапии [35]. Детям с ХБП и уровнем 25-гидроксивитамина D <75 нмоль/л рекомендуется прием добавок эргокальциферола или холекальциферола. У детей карбонат севеламера и парикальцитол или доксеркальциферол должны улучшить контроль ХБП-МКП; однако этот эффект не был окончательно продемонстрирован [36]. После оптимизации питания гормон роста становится эффективной, но недостаточно используемой стратегией для улучшения конечного роста. Нарушение минерального и костного обмена является сложным, но распространенным осложнением ХБП, которое может проявляться и быть вызвано отклонениями в уровнях кальция, фосфора и паратиреоидного гормона. Стратегии лечения включают ограничение фосфора в рационе, фосфорсвязывающие препараты и неактивный витамин D и активные стерины витамина D [37].

Как и в случае с любым ребенком с терминальной стадией ХБП, конечной целью является проведение (превентивной) трансплантации почки, чтобы избежать подавляющего рост эффекта длительного диализа и обеспечить достаточную СКФ для обеспечения адекватного роста [38].

Таким образом, нарушения физического развития у детей с ХБП сохраняют высокую распространенность и требуют ранней диагностики и комплексной коррекции. Применение современных инструментальных методов позволяет выявлять изменения состава тела и костной ткани на ранних стадиях. Необходимы многоцентровые исследования с большими выборками для разработки персонализированных стратегий лечения и профилактики. Важным в комплексе исследований у пациентов с ХБП является мониторинг физического развития детей с ХБП и на раннем этапе выявить предпосылки его прогрессирования. Показать взаимосвязь между функциональным состоянием мочевыделительной системы и формированием физических нарушений у детей с ХБП. Обосновать необходимость активного наблюдения за больными с хронической болезнью почек в стадии ремиссии нефропатии для целенаправленной ранней диагностики у них физических и нарушений.

Список литературы:

1. Rasulev, Y., Daminov, B., & Tursunbayev, A. (2023). # 2537 Epidemiology of chronic kidney disease in the Republic of Uzbekistan. *Nephrology Dialysis Transplantation*, 38(Supplement_1), gfad063d_2537.
2. National Kidney Foundation. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in Children with CKD: 2020 Update // *Am J Kidney Dis.* – 2020. – Vol. 75(2 Suppl 2). – S1–S107.

3. Rodig, N.M., McDermott, K.C., Schneider, M.F. et al. Growth in children with chronic kidney disease: a report from the Chronic Kidney Disease in Children Study. *Pediatr Nephrol* 29, 1987–1995 (2014). <https://doi.org/10.1007/s00467-014-2812-9>
4. *Clinical Pediatric Nephrology*, ed 2. Informa Healthcare, 2007
5. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD–MBD Work Group. KDIGO clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, prevention, and treatment of chronic kidney disease–mineral and bone disorder (CKD–MBD). *Kidney International*. 2009. 76 (Suppl 113):1-130. doi: 10.1038/ki.2009.188
6. Bacchetta, J., & Salusky, I. B. (2021). The Management of CKD-MBD in Pediatric Dialysis Patients. *Pediatric Dialysis*, 541-558.
7. Hampson, G., Elder, G. J., Cohen-Solal, M., & Abrahamsen, B. (2021). A review and perspective on the assessment, management and prevention of fragility fractures in patients with osteoporosis and chronic kidney disease. *Endocrine*, 73(3), 509-529.
8. Krissberg, J. R., Sutherland, S. M., Chamberlain, L. J., & Wise, P. H. (2021). Policy in pediatric nephrology: successes, failures, and the impact on disparities. *Pediatric Nephrology*, 36(8), 2177-2188.
9. Abd El-Monem, A. M. (2019). Impact of chronic kidney disease on anthropometric profile, health-related quality of life and cognitive function in children. *Bulletin of Faculty of Physical Therapy*, 24, 26-31.
10. Kang, N. R., Ahn, Y. H., Park, E., Choi, H. J., Kim, S. H., Cho, H., ... & Han, K. H. (2019). Mental health and psychosocial adjustment in pediatric chronic kidney disease derived from the KNOW-Ped CKD study. *Pediatric nephrology*, 34, 1753-1764.
11. Furth S. L. Growth and nutrition in children with chronic kidney disease // *Advances in chronic kidney disease*. – 2005. – Т. 12. – №. 4. – С. 366-371.
12. Wong, C. S., Gipson, D. S., Gillen, D. L., Emerson, S., Koepsell, T., Sherrard, D. J., ... & Stehman-Breen, C. (2000). Anthropometric measures and risk of death in children with end-stage renal disease. *American Journal of Kidney Diseases*, 36(4), 811-819.
13. Mahesh, Shefali, and Frederick Kaskel. "Growth hormone axis in chronic kidney disease." *Pediatric Nephrology* 23.1 (2008): 41-48.
14. Mehls O. et al. Predicting the response to growth hormone treatment in short children with chronic kidney disease // *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. – 2010. – Т. 95. – №. 2. – С. 686-692.
15. Rose, S. R., Municchi, G., Barnes, K. M., Kamp, G. A., Uriarte, M. M., Ross, J. L., ... & CUTLER JR, G. B. (1991). Spontaneous growth hormone secretion increases during puberty in normal girls and boys. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 73(2), 428-435.
16. Boirie Y. et al. Alterations of protein metabolism by metabolic acidosis in children with chronic renal failure // *Kidney international*. – 2000. – Т. 58. – №. 1. – С. 236-241.
17. Souberbielle, J. C., Cavalier, E., & Jean, G. (2010). Interpretation of serum parathyroid hormone concentrations in dialysis patients: what do the KDIGO guidelines change for the clinical laboratory?. *Clinical chemistry and laboratory medicine*, 48(6), 769-774.
18. Grenda, R. (2013). Steroid withdrawal in renal transplantation. *Pediatric Nephrology*, 28, 2107-2112.
19. Boehm M, Riesenhuber A, Winkelmayr WC, Arbeiter K, Mueller T, Aufricht C. Early erythropoietin therapy is associated with improved growth in children with chronic kidney disease. *Pediatr Nephrol*. 2007 Aug;22(8):1189-93. doi: 10.1007/s00467-007-0472-8. Epub 2007 Mar 30. PMID: 17394020.
20. Foster BJ, Kalkwarf HJ, Shults J, Zemel BS, Wetzsteon RJ, Thayu M, Foerster DL, Leonard MB. Association of chronic kidney disease with muscle deficits in children. *J Am Soc Nephrol*. 2011 Feb;22(2):377-86. doi: 10.1681/ASN.2010060603. Epub 2010 Nov 29. PMID: 21115614; PMCID: PMC3029910.
21. Denburg MR, Tsampalieros AK, de Boer IH, et al. Mineral metabolism and cortical volumetric bone mineral density in childhood chronic kidney disease. *J Clin Endocrinol Metab*. 2013;98(5):1930-1938. doi:10.1210/jc.2012-4188
22. Salević, P., Radović, P., Milić, N. et al. Growth in children with chronic kidney disease: 13 years follow up study. *J Nephrol* 27, 537–544 (2014). <https://doi.org/10.1007/s40620-014-0094-8>
23. Mahan JD, Warady BA; Consensus Committee. Assessment and treatment of short stature in pediatric patients with chronic kidney disease: a consensus statement. *Pediatr Nephrol*. 2006; 21(7):917-930. doi:10.1007/s00467-006-0020-y
24. Janjua, H. S., & Mahan, J. D. (2011). Growth in chronic kidney disease. *Advances in chronic kidney disease*, 18(5), 324-331.
25. Foster, B. J., & Leonard, M. B. (2004). Measuring nutritional status in children with chronic kidney disease. *The American journal of clinical nutrition*, 80(4), 801-814.
26. Rees L., Jones H. Nutritional management and growth in children with chronic kidney disease

//Pediatric Nephrology. – 2013. – Т. 28. – №. 4. – С. 527-536.

27.Lee JM, Kim HJ. Bone mineral density and body composition in children with chronic kidney disease // BMC Nephrol. – 2021. – Vol. 22(1). – P. 102.

28.Gordon CM, Leonard MB. DXA and pQCT in the assessment of pediatric bone health // Calcif Tissue Int. – 2017. – Vol. 100(4). – P. 402–412.

29.Wetzels JF, Kooman JP. Bone mineral density and renal osteodystrophy in children on dialysis // Pediatr Nephrol. – 2019. – Vol. 34(8). – P. 1391–1400.

30.Sozeri, B., Mir, S., Kara, O. D., & Dincel, N. (2011). Growth impairment and nutritional status in children with chronic kidney disease. Iranian Journal of Pediatrics, 21(3), 271.

31.Mahesh, S., & Kaskel, F. (2008). Growth hormone axis in chronic kidney disease. Pediatric Nephrology, 23(1), 41-48.

32.Yüksel, M., Durmuş, D., Nağacıoğlu, H. et al. Balance in children with chronic kidney disease: the relationship between skeletal muscle mass index, fatigue, and physical function. Pediatr Nephrol 40, 1093–1101 (2025). <https://doi.org/10.1007/s00467-024-06633-w>

33.Rees, L., & Mak, R. H. (2011). Nutrition and growth in children with chronic kidney disease. Nature Reviews Nephrology, 7(11), 615-623.

34.Chun S. et al. Elevated risk of end-stage kidney disease in stroke patients: A population-based observational study //International Journal of Stroke. – 2025. – Т. 20. – №. 4. – С. 461-470.

35.Harmer, M., Wootton, S., Gilbert, R. et al. Association of nutritional status and health-related quality of life in children with chronic kidney disease. Qual Life Res 28, 1565–1573 (2019). <https://doi.org/10.1007/s11136-019-02104-0>

36.Schmitt, C. P., & Mehls, O. (2011). Mineral and bone disorders in children with chronic kidney disease. Nature Reviews Nephrology, 7(11), 624-634. <https://doi.org/10.1038/nrneph.2011.139>

37.Kogon, A.J., Harshman, L.A. Chronic Kidney Disease: Treatment of Comorbidities I (Nutrition, Growth, Neurocognitive Function, and Mineral Bone Disease). Curr Treat Options Peds 5, 78–92 (2019). <https://doi.org/10.1007/s40746-019-00152-9>

38.Haffner, D. (2020). Strategies for optimizing growth in children with chronic kidney disease. Frontiers in pediatrics, 8, 399.

Для цитирования: Муродова М.Дж. Современные представления о нарушении физического развития у детей с хронической болезнью почек (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1168–1173. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17994835>